

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ МЕЖСЛОВНОГО ПРОБЕЛА НА ТЕКСТОВОЙ ПОЛОСЕ КНИЖНОГО ИЗДАНИЯ

ALTERNATIVE VARIANT OF CALCULATING THE VALUE OF THE INTERWORD SPACE ON THE TEXT PAGE OF A BOOK PUBLICATION

КАПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ,
*кандидат технических наук, доцент,
Московский политехнический университет.*

KAPELEV VLADIMIR VIKTOROVICH,
*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Moscow Polytechnic University.*

В статье рассматривается вариант расчетов величины номинального межсловного пробела δ_{des} и диапазона его допустимого изменения в кириллическом текстовом наборе книжного издания с использованием программы верстки Adobe InDesign и программного модуля «Метранпаж». Предлагается в качестве номинального межсловного пробела δ_{des} использовать среднюю ширину символов e_s (строчных букв e_L алфавитной строки и межсловного пробела начальной ширины Δ_{des}) за вычетом суммарной средней ширины полуапострошей букв W_{sb} .

A variant of calculating the value of the nominal interword space δ_{des} and the range of its permissible change in the Cyrillic text set of a book publication using the Adobe InDesign layout program and the "Metranpage" software module is considered. It is proposed to use the average width of the characters e_s (lowercase letters e_L of the alphabetic string and the interword space of the initial width Δ_{des}) minus the total average width of the half-sentences of the letters W_{sb} as the nominal interword space δ_{des} .

Ключевые слова: алфавитная строка, средняя ширина строчных букв, средняя ширина символов за вычетом полуапострошей строчных букв.

Key words: alphabetic string, average width of lowercase letters, average width of symbols minus sidebearings of lowercase letters.

Визуально осязаемая равномерность текста полосы при переходе от одной строки к другой при разработке программного модуля «Метранпаж» соотносится с воздействием рассчитываемых параметров базовой сетки Baseline Grid [5, с. 178-180]. В пределах строки используются рассчитываемая приоритетная величина межсловного пробела и диапазон допустимого его изменения [4, с. 33]. «Задача художника книги – читаем мы в трудах о книге как художественном предмете, – предложить текст читателю в такой форме, которая с возможно большей полнотой способствовала бы простоте и легкости в чтении и осмыслению предмета изложения» [1, с. 289-290].

Как известно, пробел – это пустое пространство, которое разделяет на текстовой полосе буквы, слова, строки. В кириллической типографике в качестве стандартного межсловного пробела для металлического набора использовалась полукегельная шпация, равная половине высоты кегельной площадки. При оцифровке компьютерных шрифтов попытка скопировать

полукегельную в качестве основного межсловного пробела привела к ситуации, когда такая ширина пробелов заметно нарушала ритм набора при использовании широких или узких шрифтов, для которых средняя ширина букв в современной типографике заметно отличалась от ширины полукегельной.

В металлическом наборе для расчетов объема издания и необходимого количества бумаги для печатания тиража данного издания использовалась средняя уточненная ширина букв e_y – средняя их ширина для конкретной гарнитуры, кегля и начертания шрифта, а также с учетом их частоты встречаемости при текстовом наборе [2, с. 9]. Подсчет общего количества знаков велся как без учета, так и с учетом межсловных пробелов и обеспечивал приближительный результат на донaborной стадии издательской обработки издания, причем номинальная ширина межсловного пробела принималась равной полукегельной.

В настоящее время некоторые специалисты пытаются подчинить ширину межсловного пробела определенным правилам. Например, предлагают перейти от полукегельной к средней ширине строчных букв. Однако при этом не оговаривается воздействие на зрительное восприятие текстового массива факта желательного равенства средней ширины строчных букв и межсловных пробелов. Для рассматриваемого в данной статье варианта решения проблемы предложено задавать в качестве номинального межсловного пробела среднюю ширину символа e_L , т.е. строчной буквы и пробела начальной ширины Δ_{des} , за вычетом суммарной средней ширины W_{sb} полуапроешей строчных букв.

Структура алфавитной строки.

При использовании шрифтов типа Type 1 в программе верстки Adobe InDesign ширина начального межсловного пробела указана в шрифтовом файле равной $\Delta_{des} = 233$ отн.ед. (в файле метрики шрифта это «N space» с шестнадцатеричным кодом «32»). Такой пробел формируется при наборе текста нажатием на цифровой клавиатуре клавиш Alt + 032 или нажатием в неполной конечной строке клавиши межсловного пробела при Paragraph Style Options / Justification / Word Spacing / Minimum = 100%; Desired = 100%; Maximum = 100% (рис. 1). Например, при кегле набора $k = 11$ pt $\Delta_{des} = 0,90$ мм (1):

$$\Delta_{des} = \frac{25,4}{72} \times 233 \times 0,001 \times 11 = 0,90 \text{ мм.} \tag{1}$$

На схеме (рис.2) для различных гарнитур шрифтов приведены «строки алфавита» из строчных букв, дополненные в конце строк знаком межсловного пробела начальной величины Δ_{des} . Эта конструкция используется в программном модуле «Метранпаж» для расчета в миллиметрах средней ширины символов (строчных букв и межсловных пробелов). Если обозначить общую длину строки, занятую буквами, через L_L , то дробная часть формульного выражения представляет среднюю ширину символов e_S . После вычитания из величины e_S средней суммарной ширины полуапроешей букв W_{sb} получается номинальная ширина символов δ_{des} (2):

Рис. 1. Схема реализации начального межсловного пробела в неполных конечных строках

Рис. 2. Схема структуры алфавитных строк с добавленным знаком начального межсловного пробела

$$\delta_{des} = \frac{\frac{L_L}{33} + \Delta_{des}}{2} - W_{Sb}. \tag{2}$$

Исходные и расчетные размерные параметры, характеризующие конкретную гарнитуру шрифта.

«... [П]олную информацию, необходимую для позиционирования и отображения всех знаков, содержит шрифтовой файл (font). ... Самой важной составной его частью являются собственно контуры знаков. ... Шрифтовой файл содержит также таблицы ширин... [7, с. 79-80].

Значения отдельных компонентов, входящих в расчетную формулу (2), удобно получить, используя данные файла шрифтовых метрик, которые могут быть доступны для любого текстового редактора [3, с. 1-16]. Так, для гарнитуры AcademyC ниже представлены с использованием системы координат (рис. 3) значения (табл. 1) исходных параметров (в верхней части таблицы). В нижней части таблицы размещены результаты расчетов.

Рис. 3. Изображение буквы в системе координат

Таблица 1. Фрагмент таблицы метрик шрифта AcademyC

Код буквы	Ширина буквы	X ₁	X ₂		
	отн. ед.	отн. ед.	отн. ед.	отн. ед.	отн. ед.
224	399	26	392		
225	449	26	423		
226	424	26	398		
227	345	26	332		
228	468	7	461		
229	386	26	360		
230	671	13	658		
231	408	7	382		
232	460	26	434		
233	460	26	434		
234	445	26	432		
235	435	7	428		
236	545	26	519		
237	466	26	440		
238	432	26	406		
239	466	26	440		
240	455	13	429		
241	392	26	372		
242	393	13	380		
243	429	5	429		
244	583	26	557		
245	416	20	416		
246	481	26	491		
247	432	13	406		
248	669	26	643		
249	690	25	665		
250	499	13	473		
251	610	26	584		
252	424	26	398		
253	420	47	394		
254	645	26	619		
255	417	0	391		
229	386	26	360		
	L _L = 15600				
	e _L =473	Left _{Sb} =21	X _{2 cp} =453	Right _{Sb} =20	W _{Sb} =41
	e _S =353				

К расчетным параметрам в рассматриваемом случае относятся следующие характеристики.

- 1) Общая ширина букв алфавитной строки $L_L = \text{SUM (above)} = 15600$ отн.ед.
- 2) Средняя ширина буквы алфавитной строки $e_L = \text{SUM (above)} / 33 = 473$ отн. ед.
- 3) Средняя ширина левого полуапроша $\text{Left}_{Sb} = \text{SUM (above)} / 33 = 21$ отн. ед.
- 4) Среднее значение координаты $X_{2\text{ cp}} = \text{SUM (above)} / 33 = 453$ отн. ед.

- 5) Средняя ширина правого полуапроша $RIGHT_{Sb} = e_L - X_{2cp} = 20$ отн. ед.
- 6) Средняя суммарная ширина полуапрошей $W_{Sb} = Left_{Sb} + Right_{Sb} = 21 + 20 = 41$ отн.ед.
- 7) Средняя видимая ширина межсловного пробела в сформированном тексте $e_v = e_s / 1000 = 353 / 1000 = 0,35$ кегельных (табл. 2).

Расчет и задание величины номинального межсловного пробела и диапазона его допустимого изменения.

После подстановки рассчитанных параметров в расчетные формулы (3, 4) определяется размер номинальной ширины межсловного пробела δ_{des} (5, 6).

При верстке книжных полос в диалоговом окне Paragraph Style Options / Justification / Word Spacing прикладной программы Adobe InDesign в позициях Minimum, Desired и Maximum (7) задают соответственно величины минимального, номинального и максимального межсловного пробела. Учитывая, что в данном окне величины задают в процентном отношении к начальному значению, требуется выполнить пересчет величины рассчитанного номинального межсловного пробела. Пересчет основан на пропорции (5);

$$\delta_{des} = \frac{\frac{L_L}{33} + \Delta_{des}}{2} - W_{Sb} = \frac{\frac{15600}{33} + 233}{2} - 41 = 312 \text{ отн. ед.} \tag{3}$$

$$312 \times 0,001 \times 11 \times \frac{25,4}{72} = 1,21 \text{ мм.} \tag{4}$$

$$\delta_{des} : \Delta_{des} = \delta_{des} \% : 100\%, \tag{5}$$

Отсюда в нашем случае (5):

$$\delta_{des} \% = \frac{\delta_{des}}{\Delta_{des}} 100 \% = \frac{312}{233} 100 \% = 134\%. \tag{6}$$

Значения диапазона разрешаемого изменения межсловного пробела определяются стандартно и в нашем случае равны (7):

$$\begin{aligned} & Minimum \leq Desired \leq Minimum \\ & 0,5 \delta_{des} \% \leq \delta_{des} \% \leq 1,5 \delta_{des} \% \\ & 67\% \leq 134\% \leq 201\%. \end{aligned} \tag{7}$$

Заключение.

Ряд зарубежных специалистов в области типографики (в их числе Рудер Э., Феличи Дж.) разрабатывают методику оценки качества набора и верстки с точки зрения так называемой тональной цветности текстовых полос книжных изданий, которые трансформируются при чтении в серую плоскость визуальной структуры.

Так, согласно этой теории «... шрифт на странице образует визуальную структуру – ритм букв в строках, строк в колонках и ритм пробелов между этими компонентами. Когда текстура шрифта непрерывная и однородная, то говорят, что у шрифта правильный «цвет». Плотный набор создает более темный цвет, но наибольшее значение ... имеет именно равномерность и однородность» [7, с. 154]. Используя понятие о тональной цветности, «... мы

вступаем в область оптических иллюзий; все формы и знаки напечатаны той же глубокой черной краской, но тонкая линия выглядит как серая, а их множество – как серая плоскость» [6, с. 144].

В данной статье предлагается методика расчета величины номинального межсловного пробела δ_{des} как средней ширины строчных букв e_L и пробела начальной ширины $\Delta_{des} = 233$ отн.ед. за вычетом средней суммарной ширины полуупрошей строчных букв $W_{Sb\ cp}$. При этом в программе Adobe InDesign ширина номинального пробела задается в процентном измерении $\delta_{des} \% = (\delta_{des} / \Delta_{des}) \times 100\%$. Предлагается в качестве «правильной» считать тональную цветность текстовой полосы при средней видимой ширине межсловного пробела в сформированном тексте $e_V = e_S / 1000$ кегельных. При использовании предлагаемой методики расчетов для трех характерных гарнитур средняя ожидаемая ширина символов e_S составляет приблизительно от 0,35 (для гарнитуры AcademyC) до 0,42 кегельной (для гарнитуры SchoolBookC) (табл. 2).

Таблица 2. Результаты эксперимента

Гарнитуры	e_L	Δ_{des}	e_S	$W_{Sb\ cp}$	δ_{des}	$\delta_{des}\%$	e_V
	отн.ед.	отн.ед.	отн.ед.	отн.ед.	отн.ед.	%	кегельная
AcademyC	473	233	353	41	312	134	0,35
LiteranurnayaC	531	233	382	56	326	140	0,38
SchoolBookC	612	233	423	71	352	151	0,42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Книга как художественный предмет / Е.Б. Адамов [и др.]. Часть 1. М.: Книга, 1988. 384 с.
2. Волкова Л.А., Ревякова О.Н. Способ изготовления макета издания. Патент Российской Федерации RU 2172027 C2_20010810. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2172027C2_20010810.
3. Евсеев И.В. Нормализация параметров верстки книжных изданий для взрослых читателей: дис. ... к.т.н. М., 2011. 190 с.
4. Капелев В.В. Традиции и инновации при обработке макета полос книжного издания. М.: ООО «Издательско-полиграфический центр "КАРО"», 2021. EDN MRWISZ. 148 с.
5. Капелев В.В. Аппроксимация числовых параметров для упрощения расчетов числа строк на полосе книжного издания // Наукосфера, 2024. №2(2). С. 175-180.
6. Рудер Э. Типографика. М.: Книга, 1982. 290 с.
7. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 496 с.

© Капелев В.В., 2024.